

XALQ DOSTONLARIDA SPORT LEKSEMALARI**Dilmurodova Shahzoda Istam qizi**

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti 6-3 UZB 23guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Babayarov Maxmud Xamitovich

SamDU f.f.f.d.(PhD),dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq dostonlarida qo'llanilgan sportga oid leksemalar keltirilgan. Ularning qaysi turga mansubligi namunalar orqali yoritilgan. Sport turli guruhlarga bo'lingani sababli, namuna qilingan so'zlarning qaysi guruhga kirishi ifodalangan va ularning lug'aviy ma'nolari izohlangan. Ushbu maqolada "Alpomish", "Go'ro'g'li" turkumidan "Go'ro'g'lining tug'lishi", "Go'ro'g'lining bolaligi", "Go'ro'g'lining o'limi" va "Zulfizar" dostonlaridan namunalar berilgan.

Kalit so'zlar: xalq dostonlari, sport leksemalari, sport turlari, lug'aviy ma'no, badiiy adabiyot.

Annotation. This article presents lexemes related to sports used in Uzbek folk epics. Their type is explained by examples. Since sports are divided into different groups, it is indicated which group the sampled words belong to and their dictionary meanings are explained. In this article, "Birth of Gorogly", "Childhood of Gorogly", "Death of Gorogly" from the series "Alpomish", "Gorogly". limi" and "Zulfizar" epics are given.

Key words: folk epics, sports lexemes, sports, dictionary meaning, fiction.

Аннотация. В данной статье представлены лексемы, относящиеся к спорту, используемые в узбекских народных эпосах. Их вид поясняется на примерах. Поскольку виды спорта разделены на разные группы, указывается, к какой группе относятся выбранные слова, и поясняются их словарные значения. В данной статье приведены былины «Рождение Гёроглы», «Детство Гёроглы», «Смерть Гёроглы» из серий «Алпомыш», «Гёроглы» и «Зульфизар».

Ключевые слова: народный эпос, спортивные лексемы, спорт, словарное значение, художественная литература.

Dunyoning ayrim xalqlarida o'zining tarixiga doir katta hajmdagi muhim voqealar bayon qilinadigan janrlar mavjud. Bizda bunday janr "doston" deb yuritiladi. U "maqtash, qiziq voqealarni hikoya qilish" degan ma'nolarni ifodalaydi. Badiiy adabiyotda baxshilar tomonidan kuylab kelingan va yozma shaklda shoirlar tomonidan ijod qilingan dostonlarni uchratishimiz mumkin.

"Alpomish" dostonida qo'llangan sportga oid so'lar va ularning lug'aviy ma'nosi quyidagicha

Maydon – (forscha) ochiq, me'moriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan to'silgan keng satq.

Mergan – (mo'g'ulcha) o'q otish bo'yicha g'olib, o'qni aniq otuvchi.

Kurash –yiqitish, g’olib chiqish uchun ikki kishi o’rtasidagi , ma’lum qoidaga asoslangan olishuv, o’zaro bellashuv.

Poyga –kim o’zdi musobaqasi

Ot –yakka tuyoqlilarga mansub o’txo’r, sutemizuvchi jonzor.

Polvon –(forscha) jismoniy jihatdan kuchli, baquvvat kishi, bahodir, pahlavon.

Ushbu so’zlarning turlari quyidagicha

Kurash: polvon, maydon, kurash.

Ot sporti: poyga, ot, ko’pkari.

Kamondan otish: mergan.

So’zlarning qo’llangan ma’nosiga ko’ra quyidagi guruhlari mavjud.

Sport turi	Qilichbozlik
1.Sportdagi harakat	Nayza squish
2.Sport bilan shug’ullanuvchi kishi	Ba’zi o’zbek yigitlar
3.Musobaqa bosqichi	Qalmoq alplarini yengish

Sport turi	Miltiq otish
1.Sportdagi harakat bosqichi	Miltiq oqladi , mergan choqladi.
2.Musobaqa o’tkazilgan joy	80 gaz balandlikdagi yog’och
3.sport bilan shug’ullanuvchi kishi	Mergan
4.sportdagi harakat	Nishonga olish

Sport turi	Kurash
1.musobaqa bosqichi	Qultoyni yengish va ot olish
2. sport bilan shug’ullanuvchi kishi	Alpomish
3. musobaqa o’tkazilgan joy	Olpon ko’li

Sport turi	Ot choptirish
1.sportdagi harakat	Ot choptirish
2.musobaqa o’tkazilgan joy	Qishloqlar
3.sport bilan shug’ullanuvchi kishi	Xabarchilar

“**Go’ro’g’lining tug’ilishi**” dostonida qo’llangan sportga doir so’zlarning lug’aviy ma’nosi quyidagicha

Qilich – bir tig’li, g’ilof bilan yonga osiladigan , chopish, sanchish bilan yovga shikast yetkazadigan qurol.

Nayza –(forscha) qo’l bilan otib yoki sanchish uchun mo’ljallangan, uchi o’tkir qurol.

Tulpor –nasldor, chopqir, uchqur ot, arg’umoq.

Ot –yakka tuyoqlilarga mansub o’txo’r, sutemizuvchi hayvon.

Polvon –(forscha) baquvvat, botir, qahramon, bahodir

Ushbu so’zlarning turlari quyidagicha

Qilichbozlik : nayza, qilich

Kurash : maydon, poyga.

Ot sporti: poyga, ot.

Qo'llangan ma'nosiga ko'ra quyidagi guruhga ajraladi:

Sport turi	Qilichbozlik
1.sportdagi harakat	Nayza sanchish
2.sport o'tkazilgan joy	Maydon
3.sport bilan shug'ullanuvchi kishi	Har turkman

Sport turi	Ot sporti
1.sportdagi harakat	Poyga
2.sport o'tkazilgan joy	Xalq ichida
3.sport mashqlari to'plami	Yov kelsa duch kelish
4.sport bilan shug'ullanuvchi kishi	Odamlar

“Go'ro'g'lining o'limi “ dostonidagi sportga oid so'zning lug'aviy ma'nosi quyidagicha

Nayza –(forscha) qo'l bilan otib yoki urib sanchish uchun mo'ljallangan, uchi o'tkir qurol.

Ushbu so'z quyidagi turga oid

Qilichbozlik :nayza

Qo'langan ma'nosiga ko'ra quyidagi guruhga oid

Sport turi	Qilichbozlik
1.sportdagi harakat	Nayza qadash
2.sport bilan shug'ullanuvchi kishi	Mart inson
3.sport o'tkazilgan maydon	Jangda

“Zulfizar” dostonida qo'llangan sportga oid so'zlarning lug'aviy ma'nosi quyidagicha

Tulpor –nasldor, chopqir, uchqur ot, arg'umoq

Qilich –bir tig'li, g'ilof bilan yonga osadigan, chopish,sanchish bilan yovga shikast yetkazadigan qurol

Maydon –(forscha) ochiq joy, sayhonlik, dala

Ularning turlari quyidagicha

Qilichbozlik :qilich

Ot sporti:ot, tulpor.

Kurash :maydon

Ushbu so'zlarning qo'llangan ma'nosiga ko'ra quyidagi guruhlari bor

Sport turi	Qilichbozlik
1.sportdagi harakat	Qilich solish
2.sport bilan shug'ullanuvchi kishi	Avazxon
3.musobaqa o'tkazilgan joy	Har joyda

“Go'ro'g'lining bolaligi” dostonida qo'llangan sportga oid so'zlarning lug'aviy ma'nosi quyidagicha

Qilich –(forscha) bir tig’li, g’ilof bilan yonga osiladigan , chopish, sanchish bilan yovga shikast yetkazadigan qurol.

Maydon –(forscha) ochiq joy, sayhonlik, dala.

Tulpor –nasldor, chopqir ot, arg’umoq

Ot –yakka tuyoqlilarga mansub o’txo’r, sutemizuvchi hayvon

Ularning turlari quyidagicha

Qilichbozlik :qilich

Kurash :kurash

Ot sporti: tulpor, ot

Xulosa qilib aytganda, xalq dostonlarida keltirilgan sport leksemalarining unumli qo’llanilishi, turlari va guruhlarini salmog’i yuqoriligi qadimdan sportga bo’lgan yuksak e’tibordan dalolat beradi va xalqning kuch-qudratini ifodalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O’zbek tilining imlo lug’ati

2.”Alpomish” dostoni. Toshkent-2018 Oyina.uz portal kutubxonasi

3.”Go’ro’g’lining tug’lishi” dostoni. Toshkent-2006

4.”Go’ro’g’lining bolaligi” dostoni. Toshkent-2006

5.”Go’ro’g’lining o’limi” dostoni. Toshkent-2006

6.”Zulfuzar” dostoni. Toshkent-2006